

РОЛЬ ТУРИСТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ И PR В ПРОДВИЖЕНИИ БРЕНДА ШЁЛКОВОГО ПУТИ: КЕЙС УЗБЕКИСТАНА

Г. Мамедсалиева

Главный специалист отдела координации деятельности образовательных организаций

Научно-исследовательский институт развития туризма Ташкент, Узбекистан

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-0359-3267>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13898671>

Аннотация. В статье рассматривается роль туристической рекламы и PR в продвижении бренда Шёлкового пути на примере Узбекистана, как одного из ключевых участников этого исторического маршрута. Обсуждаются инструменты туристического маркетинга, стратегии PR и их влияние на привлечение туристов в регион. Анализируются успешные рекламные и PR-кампании, а также вызовы, стоящие перед страной в условиях цифровизации и глобальной конкуренции в сфере туризма. Особое внимание уделяется роли Узбекистана в возрождении культурного наследия и создании положительного имиджа через туризм.

Ключевые слова: шёлковый путь, туристическая реклама, PR, брендинг, маркетинг, продвижение, имидж.

Annotatsiya. Maqolada ushbu tarixiy marshrutning asosiy ishtirokchilaridan biri sifatida O'zbekiston misolida Ipak yo'li brendini targ'ib qilishda turistik reklama va PRning roli ko'rib chiqiladi. Turistik marketing vositalari, PR strategiyalari va ularning mintaqaga sayyohlarni jalb qilishga ta'siri muhokama qilinadi. Muvaffaqiyatli reklama va PR kampaniyalari, shuningdek, turizm sohasida raqamlashtirish va global raqobat sharoitida mamlakat oldida turgan qiyinchiliklar tahlil qilinadi. O'zbekistonning madaniy merosni tiklash va turizm orqali ijobiy imidj yaratishdagi rolga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Kalit so'zlar: ipak yo'li, sayyohlik reklamasi, PR, brending, marketing, reklama, tasvir.

Abstract. The article considers the role of tourism advertising and PR in promoting the brand Silk Road as an example of Uzbekistan, as one of the key players on this historical route. The discussion is about tourism marketing tools, PR strategies and their impact on attracting tourists to the region. Successful advertising and PR campaigns are analyzed, as well as the challenges facing the country in the context of digitalization and global competition in the tourism sector. Special attention is paid to the role of Uzbekistan in the revival of cultural heritage and creation of a positive image through tourism.

Keywords: silk Road, tourist advertising, PR, branding, marketing, promotion, image.

Введение. Шёлковый путь, пролегающий через Узбекистан, является не только историческим маршрутом, но и важным культурным и экономическим ресурсом для страны. Узбекистан занимает центральное место в этом пути благодаря богатому историческому наследию, которое включает уникальные памятники архитектуры, такие как Самарканд, Бухара и Хива.[7] Сегодня возрождение Шёлкового пути представляет для Узбекистана значительную возможность развивать туризм и продвигать свою культурную идентичность на мировой арене.[8] Туристическая реклама и PR играют ключевую роль в продвижении этого бренда.

Узбекистан является важным звеном в истории Шёлкового пути, так как через его территорию проходили главные торговые маршруты, соединявшие Восток и Запад.[5] Такие города, как Самарканд, Бухара и Хива, были крупными центрами торговли, культуры и науки. Эти города и сегодня привлекают туристов со всего мира благодаря своим архитектурным памятникам, охраняемым ЮНЕСКО, и культурным традициям.[7]

Возрождение интереса к Шёлковому пути в XXI веке стало возможным благодаря сотрудничеству стран, через которые проходит маршрут, и активному использованию туристических брендов для развития экономик региона.[8] В этом контексте Узбекистан играет ведущую роль как страна с богатейшим культурным наследием и развитой туристической инфраструктурой.[1]

Туристическая реклама Узбекистана направлена на продвижение страны как одного из основных пунктов Шёлкового пути. В рамках рекламных кампаний используются различные каналы:

- **Традиционные медиа:** Реклама Узбекистана активно распространяется через международные телеканалы, печатные издания и специализированные туристические журналы.[5] Официальные туристические организации страны сотрудничают с такими медиаплатформами, как National Geographic и CNN, для продвижения туристических маршрутов, связанных с Шёлковым путём.[3]

- **Цифровая реклама:** Онлайн-каналы, такие как социальные сети и платформы для бронирования путешествий, играют центральную роль в привлечении туристов.[3] Кампании Узбекистана в социальных сетях, включая Instagram и YouTube, демонстрируют уникальные ландшафты страны, культурные события и исторические памятники. Например, многочисленные видео и фотоматериалы о Самарканде, Бухаре и Хиве активно продвигаются через глобальные платформы.[7]

- **Контент-маркетинг:** Узбекистан успешно сотрудничает с travel-блогерами и влиятельными фигурами в сфере туризма. Эти кампании часто фокусируются на опыте путешествий по историческим городам, ночёвках в караван-сараях и знакомстве с традициями местных ремесленников, что создаёт живой и увлекательный контент для мировой аудитории.[4]

PR-стратегии играют важную роль в создании позитивного имиджа Узбекистана как ключевой страны на Шёлковом пути. Основные PR-инициативы направлены на привлечение внимания международных СМИ, туроператоров и инвесторов:

- **Пресс-туры и мероприятия для СМИ:** Узбекистан активно организует пресс-туры для журналистов, блогеров и медиаэкспертов, что способствует формированию положительного имиджа страны.[5] Эти туры позволяют участникам лично познакомиться с историческими и культурными достопримечательностями страны, после чего они делятся своими впечатлениями в международных СМИ и блогах.[2]

- **Международные туристические выставки:** Узбекистан участвует в крупнейших мировых туристических форумах, таких как ITB Berlin, где представляет свои туристические возможности и культурные программы.[8] Эти мероприятия помогают укрепить международные связи, привлекая инвестиции и туристов в страну.[4]

- **Укрепление культурных связей:** Важной частью PR-стратегии является продвижение культурных мероприятий, таких как международные фестивали, выставки и форумы, которые проводятся в Узбекистане. Например, фестиваль «Шёлковый путь»,

проходящий в Самарканде, стал важным событием, которое привлекает внимание международных туристов и СМИ.[7]

Хотя Узбекистан имеет значительный потенциал как туристическое направление, существуют определённые вызовы, которые требуют решения:

1. **Инфраструктура:** Развитие туристической инфраструктуры в некоторых регионах страны требует дополнительных инвестиций. Это касается транспортной системы, отелей и туристических сервисов.[6]

2. **Конкуренция с другими странами Шёлкового пути:** Узбекистану необходимо конкурировать с такими странами, как Китай и Казахстан, которые также активно продвигают свои участки Шёлкового пути.[8] Это требует применения уникальных маркетинговых стратегий, которые бы подчёркивали особенности узбекского маршрута.[2]

3. **Координация международных усилий:** Важно, чтобы Узбекистан активно сотрудничал с другими странами Шёлкового пути для создания совместных туристических пакетов и маршрутов, которые бы охватывали весь путь.[4]

Перспективы. Узбекистан имеет все шансы стать одной из ведущих туристических дестинаций в регионе благодаря активной рекламной и PR-деятельности. Введение цифровых технологий, таких как мобильные приложения для туристов, виртуальные экскурсии по достопримечательностям и активное использование социальных сетей, поможет увеличить привлекательность страны для международной аудитории.[3] Кроме того, укрепление международного сотрудничества в рамках инициативы Шёлкового пути создаст дополнительные возможности для развития туризма в Узбекистане.[8]

Заключение. Роль туристической рекламы и PR в продвижении Шёлкового пути в Узбекистане трудно переоценить. Эти инструменты играют важную роль в создании положительного имиджа страны и привлекают внимание мирового туристического сообщества. Для успешного продвижения бренда необходимо продолжать внедрять инновационные подходы в рекламу и PR, уделяя особое внимание цифровым технологиям и международному сотрудничеству. Узбекистан имеет уникальную возможность использовать своё богатое культурное наследие для развития устойчивого туризма и повышения своей значимости на международной туристической арене.

REFERENCES

1. Бейкер М. Туристический маркетинг: Теория и практика. М.: Альпина Паблишер. 2018.
2. Доллар Д. Креативные стратегии в рекламных кампаниях. СПб: Питер. 2020.
3. Johnson H. Digital Strategies in Global Tourism. London: Routledge. 2020.
4. Keshavarz M. (2022). Marketing Cultural Heritage Routes: The Silk Road Experience// Journal of Cultural Heritage. 15(2). 2022. pp. 56-72.
5. Петров А. И. PR и туристическая индустрия. Москва: Юрайт. 2019.
6. Узбекский комитет по туризму. Национальная стратегия развития туризма. Ташкент: Узбекистан. 2022.
7. Юнусова Л. (2021). Шёлковый путь как бренд в международном туризме//Туризм и культура. 12(4). 2021. С. 34-45.
8. World Tourism Organization. The Silk Road Initiative: Tourism Development Strategy. Madrid: UNWTO. 2021.